

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARI O'RTASIDA KIBERZO'RAVONLIKNING TARQALISHI VA UNING SALBIY TA'SIRI

Ilxomova Sevara Ziyovuddin qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037054>

Annotatsiya: Talaba yoshlarning salbiy xatti-harakatlarini o'rganishning ahamiyati shundaki, talaba yoshlar o'z ijtimoiy muhitidagi odamlarning xulq-atvor namunalari ta'siriga ko'proq sezgir bo'ladilar, shuningdek, oliy ta'lim muassasasida ta'lim olayotganda ularning dunyoqarash me'yorlarini shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Zamonaviy sharoitlarda, axborot texnologiyalari jamiyatda sezilarli rol o'ynayotgan paytda, salbiy xulqning yangi shakllari paydo bo'lishi uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Shu jumladan, kiberzo'ravonlik mavjud bo'lib, uning tarqalishi tobora ortib bormoqda.

Kalit so'zlar: talabalar, kommunikatsiya, o'zini namoyon qilish, deviant xulq, dezadaptatsiya, an'anaviy zo'ravonlik, kiberzo'ravonlik

Inson hayoti davomida ijtimoiy kommunikatsiyalar yordamida asosiy ehtiyojlarning bir qismini qanoatlantiradi. Ijtimoiy kommunikatsiyalarga o'zini namoyon qilish, o'zini anglash, tan olish ehtiyojini kiritish mumkin. Internet orqali muloqot qilish ijtimoiy ehtiyojlarni qanoatlantirish ijtimoiy kommunikatsiyalar usullaridan biri hisoblanadi. Konstruktiv ijtimoiy kommunikatsiyani yo'lga qo'yish hanuz dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning ehtiyojlariga qarab turli faoliyat sohalarida o'zini namoyon qilish va rivojlantirish istagidan tortib, fiziologik, bilish va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishgacha zarur hamda keraksiz millionlab ma'lumotlar bazasini o'z ichiga oladi.

Oliy ta'lim muassasa talabalari vaqtining katta qismini ta'lim muassasasida yoki onlayn platformasidan foydalanib o'tkazishi sababli, bu ularning ijtimoiy intellektual va xulq-atvor rivojlanishi hamda kelajakda mutaxassis sifatida o'zini namoyon qilishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini inkor etib bo'lmaydi.

Oliy ta'lim muassasa talabalarini ijtimoiy-psixologik moslashuvchanlik mezonlari sifatida quyidagilarni aniqlash mumkin: o'quv faoliyatining obyektiv natijalari (muvaffaqiyat), shaxsning o'quv jamoasiga integratsiya darajasi (talabaning ijtimoiy mavqei, jamoat faoliyati), shaxsiy qobiliyatini amalga oshirish darajasi, emotsional holat (psixoemotsional taranglik darajasi, xavotir darajasi, nevrotik reaksiyalarning mavjudligi/yo'qligi)¹

O. Grigoryeva va Yu. Povarenkov o'zini anglash va o'z-o'zini namoyon qilish o'rtasidagi munosabat va o'zaro ta'sirni o'rganib, shuni aniqladilar: "Ko'rsatilgan fenomenlar o'zaro bog'liq, lekin bir-birini to'liq almashtira olmaydi va shaxsning professional shakllanishi bilan bog'liq turli vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan. O'zini namoyon qilish shaxsning o'z resurs imkoniyatlarini real faoliyatda foydalanish va faol ravishda o'zgartirish qobiliyatini ifodalaydi, jarayonning tashqi va obyektiv samaradorlik ko'rsatkichlarini ta'kidlaydi. Shu bilan

¹ Аверкиева Е.В. Психологические особенности влияния кибербуллинга на молодежь. Психология образования: современный вектор развития: монография / под ред. И. А. Ершова, С. Б. Малых, Т. Н. Тихомирова. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. С. 454–467.

birga, o‘zini anglash shaxsning ichki faoliyati bo‘lib, o‘z resurs imkoniyatlarini aniqlash va o‘rganishga qaratilgan. Shu sababli, professional o‘zini rivojlanishtirish ish sub’ekti tayyorgarligini ma’lum professional faoliyat doirasida o‘zini rivojlantirish yo‘naltiradi”

“Kasbiy faoliyatda o‘zini rivojlantirish” tadqiqotlariga L. Vyaznikova, G. Zvenigorodskaya, A. Maslov, R. May, C. Rogers, V. Frankl va boshqa olimlarning ishlari bag‘ishlangan bo‘lib, ular kasbiy shakllanish, o‘z kasbiy rolini topish, kasbda o‘zini anglash, kasbiy imidj, kasbiy faoliyatning individual uslubi, tanlangan kasb bo‘yicha salohiyatni ochish va amalga oshirish, kasbiy istiqbollarni belgilash va hayotga tadbiiq etish, kasbiy maqsadlarni qo‘yish kabi dolzarb masalalarni ochib beradi. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotlar destruktiv holatlarni monitoring qilish, tahlil etish va oldini olish sohasidagi dolzarb tadqiqotlar bilan bog‘liq.²

O‘smirlik davri umuman olganda turli sohalarida o‘zini namoyon qilish davri hisoblanadi, biroq insonning butun kelajak hayotini belgilovchi mas’uliyatli qarorlar qabul qilish davridir: kasb tanlovi, hayotdagi o‘z o‘rni topishi, ma’no va qadriyatlar, dunyoqarashni rivojlantirish. Ta’kidlash joizki, talabalik yillarida ijodiy shaxs, qobiliyatlar va kelajak mutaxassisining intellekti shakllanadi, ya’ni talaba kasbiy identifikatsiya va kasbiy “men”ga ega bo‘ladi. Ta’lim va kasbiy faoliyatda asosiy vazifa – kelajakdagi professional va shaxsiy rivojlanishga erishish va o‘zini takomillashtirishdir. Oliy ta’lim muassasadagi o‘quv jarayoni o‘zini namoyon qilishi keyingi professional faoliyat muvaffaqiyatli kafolatidir.

O‘zini anglash mohiyati shuni ko‘rsatdiki, ushbu psixik hodisaning tuzilmasi kognitiv, motivatsion va xulq-atvor komponentlaridan iborat (A. Rean, A. Bolshakova, S. Chimbeeva, N. Badmaeva va boshqalar). Oliy ta’lim muassasa talabalarining o‘zini namoyon qilishdagi xulq-atvor komponenti sifatida biz ta’limdagi muvaffaqiyatni tushunamiz. Shu bilan birga, ta’lim muassasasida muvaffaqiyatsizlik dezadaptatsiya omillaridan biri ekanligini ta’kidlash lozim. Yuqori darajadagi dezadaptatsiya holatlarida talabalarda deviant xulq-atvor shakllanadi.³

Deviant xulq-atvor shakllaridan biri kiberzo‘ravonlik bo‘lib, uning o‘ziga xosligi aggressorning anonimligi ularga javobgarlikdan qochish imkonini beradi, tahqirlash yuzlab insonlar ko‘z o‘ngida sodir bo‘ladi, an’anaviy bullingdan farqli ravishda jabrlanuvchi uyida ham tazyiqdan qocha olmaydi va virtual makon orqali mumkin bo‘lgan qurbonlarning kengroq doiraga ega bo‘lishidir. Zo‘ravonlik holatida ishtirok etgan har bir kishi uning ta’sirini o‘zida his qiladi. Kiberzo‘ravonlikni amalga oshirgan agressor tengdoshlari bilan solishtirganda ko‘proq depressiya, xavotir, fobiya yoki paranoya holatini boshdan kechiradi, psixosomatik buzilishlarga duch keladi, g‘azab, qayg‘u, og‘riq, uyat, bezovtalik, qo‘rquv, o‘zini ayblash, shaxslararo munosabatlardagi qiyinchiliklar kabi oqibatlariga duch keladi, shuningdek, o‘z joniga qasd qilish fikrlari va rejalashtirish harakatlarini namoyon qiladi.

Shuningdek, stressni yengishning salbiy strategiyalari bilan bog‘liq jabrlanuvchi holati rivojlanadi, masalan, spirtli ichimliklarni iste’mol qilish, bu holat o‘g‘il va qizlar orasida teng darajada kuzatiladi. Ijtimoiy va pedagogik dezadaptatsiya fonida psixologik tushkunlik yuzaga keladi, talabalar darajasi pastroq bo‘lishini va diqqatni jamlash qobiliyatining pasayishini namoyon qiladi

² Чайка В.Г. Особенности социально-психологической адаптации студентов к обучению в вузе // Инновации в образовании. 2002. №2. С. 35–41.

³ . Иванова А. К. Буллинг и кибербуллинг как явление образовательной среды: примеры современных исследований проблемы. Интернет-журнал «Мир науки». 2018. Т.6. № 5. URL: <https://mir.nauki.com/PDF/32PSMN518.pdf> (дата обращения: 13.01.2023).

Belaruslik tadqiqotchilar oliy ta'lim muassasalarida talabalar orasida bulling va uning shakli bo'lgan kiberzo'ravonlik haqida ularning fikrlarini umumlashtirib ularni tahlil qilishgan. Tadqiqot jarayonida esse metodidan foydalangan. Talabalarga bulling haqida o'z fikrlarini yozma ravishda bayon etish taklif etilgan.

Barcha respondentlar oliy ta'lim muassasasida kiberzo'ravonlik ustun ekanligini, shuningdek, uning o'qish samaradorligiga salbiy ta'siri sezilayotganini qayd etishdi. Chunki zo'ravonlik qurboni bundan qochishning eng oson yo'li sifatida darslarga bormaslikni, guruh va pedagogik jamoadan o'zini chetga tortishni tanlaydi, bu esa ko'pincha o'zlashtirishning pasayishiga va hatto o'qishdan chetlatilishiga olib keladi.

Shu bilan birga, J. Patchin va S. Hinduja shuni ta'kidlaydilar: kiberzo'ravonlikda tajovuzkor sifatida ishtirok etayotgan talabalar unda ishtirok etmaydiganlarga nisbatan ko'proq ijtimoiy qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, stress va depressiyaga ko'proq moyil bo'ladi. Chunki ko'pincha ular an'anaviy bulling qurbonlari bo'lib, o'z navbatida boshqalarga nisbatan zo'ravon xatti-harakatlarni namoyon qiladilar.

An'anaviy bulling qurbonlari bo'lgan talabalar ko'pincha normadan tashqari leksikani qo'llash, delinkvent (qonunbuzarlik), tajovuzkorlik va psixoaktiv moddaga qaramlik xulqlarni namoyon etadi, shuningdek, o'qishdagi muvaffaqiyatsizlik va kasbiy o'zini amalga oshirish darajasining pasayishi bilan ajralib turadi.

Kiberzo'ravonlik o'quv faoliyatiga ta'sir qiladi va o'z navbatida quyidagilarga olib keladi:

- o'zlashtirishning pasayishi;
- ta'lim muassasasiga borishni istamaslik, dars qoldirish;
- baholarning beqarorligi;
- past o'quv faolligi.

Ushbu holatlar talabaning o'quv muassasasidagi kasbiy o'zini amalga oshirishining xulq-atvoriy komponentining pasayishi belgilaridir.

Xitoy olimlarining tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, kiberzo'ravonlikda amalga oshirga agressor bilan unda qatnashmagan talabalar o'rtasida akademik o'zlashtirish farqi mavjud. Shu bilan birga, aniq gender farqlari aniqlandi: o'g'il bolalar qizlarga qaraganda kiberzo'ravonlikda ham tajovuzkor, ham qurbon sifatida ishtirok etish ehtimoli yuqoriroq. Bundan tashqari, o'qishda past ko'rsatkichga ega talabalar internetda boshqalarga nisbatan tajovuzkor bo'lishga ko'proq moyil ekanligi ham aniqlandi.⁴

Xulosa qilib o'rinda shuni aytish mumkin-ki, kiberzo'ravonlik yosh avlodning psixologik farovonligiga jiddiy tahdid soladi. Bu muammoni hal etish ta'lim, psixologik, texnologiya va huquqiy choralarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Faqat ota-onalar, pedogoglar, psixologlar yoshlar bilan birgaalikda harakat qilgandagina xavfsiz raqamli muhit yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аверкиева Е.В. Психологические особенности влияния кибербуллинга на молодежь. Психология образования: современный вектор развития: монография / под ред. И. А.

⁴ Кнышова Л. П., Артюхина А. И., Чумаков В. И. Кибербуллинг как социально-педагогическая проблема // Образовательный вестник «Сознание». 2020. Т. 22., № 4. С.5–9.

- Ершова, С. Б. Малых, Т. Н. Тихомирова. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. С. 454–467.
2. Чайка В.Г. Особенности социально-психологической адаптации студентов к обучению в вузе // Инновации в образовании. 2002. №2. С. 35–41.
 3. Иванова А. К. Буллинг и кибербуллинг как явление образовательной среды: примеры современных исследований проблемы. Интернет-журнал «Мир науки». 2018. Т.6. № 5. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/32PSMN518.pdf> (дата обращения: 13.01.2023).
 4. Кнышова Л. П., Артюхина А. И., Чумаков В. И. Кибербуллинг как социально-педагогическая проблема // Образовательный вестник «Сознание». 2020. Т. 22., № 4. С.5–9.